

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173112>

Васильців Т. Г.

*доктор економічних наук, професор,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України»
<https://orcid.org/000-0002-2889-6924>*

Лупак Р. Л.

*доктор економічних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-1830-1800>*

Микитин О. З.

*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-9016-6757>*

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ: ДОСВІД ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

**JEL Classification. E30, D24, D72
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті аналізуються тенденції щодо розвитку ринків електронних платежів. Зокрема проаналізовано й узагальнено сучасний стан розвитку і функціонування ринку електронних платежів за кордоном. Підтверджено, що разом з бурливим розвитком електронних та цифрових комунікацій, цифрової трансформації економіки та суспільства на загал набули все більшого поширення електронні платежі і цифрові розрахунки. Вони зростають не тільки в обсягах, але й диверсифікуються їх види та структура. З іншого боку, ці загальносвітові тренди обумовили й активний розвиток ринку електронних платежів в Україні і це надає значних переваг і можливостей для зростання ефективності в системі національної економіки. Проте, це також і нові виклики та загрози у фінансовій та на загал економічній сфері, як для економічних агентів і населення, що беруть в них участь, так і для безпеки економіки України в цілому. Відповідно, метою дослідження визначено узагальнення сучасних трендів функціонування міжнародного ринку електронних платежів задля вивчення та пошуку шляхів апробації світового досвіду державного регулювання розвитку ринку електронних платежів в Україні. Проаналізовано обсяги та динаміку міжнародної електронної торгівлі, за результатами чого зроблено висновок про поступове збільшення частки онлайн-продажів у загальному обсязі міжнародної роздрібно торгівлі: з 7,4 % у 2015 році до 20,1 % у 2024 році. Наведено структурні характеристики обсягів міжнародної електронної торгівлі за країнами, де на початку 2023 року майже 90 % загального обсягу забезпечували десять країн. Лідерами серед них є Китай і США, які займають найбільші частки – 42 % і 15 % відповідно від загального обсягу електронної торгівлі. У підсумку дослідження констатовано, що одними з провідних ознак сучасного етапу поступу міжнародних електронних платежів стали: бурхливе збільшення обсягів Інтернет-ритейлу; становлення та масштабування діджитал-економіки. Притому, провідними чинниками активізації трендів до зростання ринку електронних платежів є цифровізація економіки, суспільства та бізнесу, соціально-політична стабільність, якість життя та

цифрова грамотність населення і підприємців, стан розвитку та модернізації інформаційно-технологічної інфраструктури, зокрема в банківському секторі.

Ключові слова: електронні платежі, ринок, цифрові розрахунки, платіжні інструменти, платіжні картки, розвиток, цифровізація, платіжні системи, міжнародний досвід, державне регулювання.

Annotation. The article analyzes trends in the development of electronic payment markets. In particular, it analyzes and summarizes the current state of development and functioning of the electronic payment market abroad. It is confirmed that along with the rapid development of electronic and digital communications, the digital transformation of the economy and society in general, electronic payments and digital settlements have become increasingly widespread. They are growing not only in volume, but also in their types and structure. On the other hand, these global trends have also led to the active development of the electronic payments market in Ukraine, which provides significant advantages and opportunities for increasing efficiency in the national economy. However, these are also new challenges and threats in the financial and economic sphere in general, both for economic agents and the population participating in them, and for the security of the Ukrainian economy as a whole. Accordingly, the purpose of the study is to summarize current trends in the functioning of the international electronic payments market to study and find ways to test the world experience of state regulation of the development of the electronic payments market in Ukraine. The volumes and dynamics of international electronic trade are analyzed. The structural characteristics of the volumes of international electronic trade by country are presented. The volume and dynamics of international e-commerce were analyzed, which led to a conclusion about a gradual increase in the share of online sales in the total volume of international retail trade: from 7.4% in 2015 to 19.1% in 2021. The structural characteristics of the volume of international e-commerce by country are presented, where at the beginning of 2022 almost 90% of the total volume was provided by ten countries. The leaders among them are China and the USA, which occupy the largest shares – 42% and 15%, respectively, of the total volume of e-commerce. As a result of the study, it was stated that one of the leading signs of the current stage of progress of international electronic payments has become: rapid increase in the volume of online retail; the formation and scaling of the digital economy. Moreover, the leading factors in activating trends towards the growth of the electronic payments market are the digitalization of the economy, society and business, socio-political stability, quality of life and digital literacy of the population and entrepreneurs, the state of development and modernization of information and technological infrastructure, in particular in the banking sector.

Keywords: electronic payments, market, digital payments, payment instruments, payment cards, development, digitalization, payment systems, international experience, state regulation.

Вступ

Ще на початку ХХІ століття виникла глобальна тенденція діджиталізації, яка вплинула на всі сфери життя, у тому числі в економіці України. Цей процес надав нові можливості для населення, бізнесу, громад, регіонів та держави. Цифрова трансформація має значущий вплив на економіку, зокрема на фінансові відносини та методи фінансово-економічних розрахунків. Це призводить до швидкого розвитку технологій і ринку електронних платежів як у всьому світі, так і в Україні, сприяючи їхньому активному зростанню.

У міжнародній практиці та на зовнішніх ринках електронні платежі стають все більш популярними та їх вага і частка в світових розрахунках все активніше збільшуються. Відтак, органам державного управління в Україні слід не тільки спостерігати за цими процесами, але й глибинно досліджувати їх, щоб покращити систему державного регулювання у цій галузі. Це дозволить

збільшити обсяг внутрішнього ринку електронних платежів, що сприятиме підвищенню ефективності господарювання підприємств, громад, регіонів і національної економіки загалом.

Сучасна міжнародна електронна торгівля представляє собою економічні відносини між суб'єктами різних країн, які взаємодіють для обміну та розподілу товарів та послуг за допомогою діджитал-технологій. Цей процес є необхідним наслідком прогресу у галузі науково-технічного розвитку та змін у світовому споживанні.

Саме тому, вивчення та формування висновків у підсумку дослідження сучасних трендів функціонування, розвитку і державного регулювання міжнародного ринку електронних платежів сьогодні є надзвичайно важливими питаннями.

Теоретико-методичні та методико-прикладні аспекти дослідження проблематики функціонування й розвитку ринку електронних платежів достатньо комплексно розкриті в публікаціях таких науковців, як Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. [1, с. 56–63; 13, с. 855–864; 14, с. 320–330], Герасимова С. В., Дмитрієва І. О. [2, с. 137–140], Головка О. Г., Мороз О. К. [3, с. 976–980], Капралов Р. О. [4, с. 317–324], Кравченко І. С., Дрозд І. В. [5, с. 141–148], Лупак Р. Л., Дідич А. М. [6, с. 248–252], Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. [7, с. 33–39], Мовчан О. А. [8, с. 38–41], Погореленко Н. П., Тертична К. С. [9, с. 41–44], Hidayanto A. N., Hidayat L. S., Sandhyaduhita P. I., Handayani P. W. [10, с. 58–86] та ін.

Однак, попри все зростаючу чисельність досліджень в аналізованій царині, залишається не тільки відкрите поля для подальших наукових дискурсів, але й існує гостра потреба в аналізованні міжнародних тенденцій у сфері розвитку й регулювання ринку електронних платежів, що критично важливо та актуально для напрацювання нових якісних публічних рішень в частині вдосконалення державного регулювання в аналізованій сфері.

Метою дослідження є узагальнення сучасних трендів функціонування міжнародного ринку електронних платежів задля вивчення та пошуку шляхів апробації світового досвіду державного регулювання розвитку ринку електронних платежів в Україні.

Результати дослідження

У сучасних умовах глобальних трансформацій спостерігається посилення міжнародного руху капіталу, що значною мірою зумовлено зростанням фінансових потоків у сфері онлайн-бізнесу. Така динаміка є наслідком стрімкого розвитку цифрових технологій, активного впровадження інновацій у фінансовому секторі, розширення можливостей електронної комерції, поглиблення інтеграційних процесів на світових фінансових ринках тощо. Зокрема, онлайн-платформи, фінансово-технологічні сервіси, віртуальні платіжні системи та цифрові активи відкривають нові шляхи для капіталовкладень, спрощують трансакції та сприяють мобільності капіталу між країнами. У результаті відбувається переорієнтація інвестиційних потоків на високотехнологічні сектори економіки, що суттєво впливає на структуру міжнародних фінансових відносин і формування нової глобальної економічної реальності ринку електронних платежів.

Міжнародний ринок електронних платежів постійно розширює масштаби своєї діяльності, демонструючи стійке зростання як за обсягами транзакцій, так і за кількістю учасників. Спостерігається зростаючий попит на безготівкові розрахунки, висока популярність глобальних платіжних платформ, а також активне поширення мобільних фінансових технологій. Висока інтенсивність цифровізації та діджиталізації сучасної економіки призводить до того, що дедалі більше компаній і споживачів у всьому світі надають перевагу електронним інструментам оплати. Така тенденція зумовлена їхньою високою зручністю, оперативністю здійснення розрахунків, а також підвищеним рівнем безпеки фінансових операцій. Електронні платежі стають невід'ємною складовою щоденних фінансових процесів як у сфері B2C, так і B2B, сприяючи автоматизації бізнес-процесів, зменшенню витрат на обробку платежів і формуванню більш прозорого та контрольованого середовища для здійснення фінансових трансакцій.

За останні роки обсяг роздрібної електронної торгівлі у світі вже перевищив 6,0 трлн дол. США, і за умови збереження таких високих темпів зростання можна очікувати її щорічного приросту більш ніж на 0,5 трлн дол. США (табл. 1).

Таблиця 1

Показники розвитку міжнародної роздрібної електронної торгівлі у 2015–2024 рр.

Показники	Роки									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Загальний обсяг електронної торгівлі, трлн дол. США	1,55	1,92	2,35	2,86	3,42	4,06	4,98	5,29	5,82	6,33
Частка електронної торгівлі в загальному обсязі роздрібної торгівлі, %	7,4	8,7	10,0	11,5	13,0	14,6	18,8	18,7	19,4	20,1

Джерело: складено за [13–15]

Варто зазначити, що темпи зростання міжнародної електронної торгівлі в роздрібному сегменті стабільно перевищують динаміку розвитку традиційних форм продажу товарів і послуг. Така стійка тенденція свідчить про глибоку трансформацію світового споживчого ринку та активне впровадження цифрових каналів у торговельну діяльність. Як наслідок, спостерігається поступове збільшення частки онлайн-продажів у загальному обсязі міжнародної роздрібної торгівлі: з 7,4 % у 2015 році до 20,1 % у 2024 році. Така динаміка не лише підтверджує зростання довіри споживачів до електронної торгівлі, а й засвідчує її перетворення на один із ключових драйверів розвитку сучасної глобальної економіки. У підсумку електронна комерція дедалі відчутніше впливає на структуру споживчих ринків, трансформує бізнес-моделі та відкриває нові можливості для інтеграції підприємств у міжнародні торговельні процеси.

Загальний обсяг електронної торгівлі зріс з 1,55 трлн дол. США у 2015 році до 6,33 трлн дол. США у 2024 році. Відтак можна зробити висновок, що електронна торгівля поступово стає важливим сегментом світової економіки, активно розвиваючись і набуваючи дедалі більшого впливу на економічні процеси. Найбільший приріст обсягу торгівлі спостерігався в період між 2020 та 2021 роками, коли показник зріс на 0,92 трлн дол. США, що стало значним стрибком порівняно з попередніми роками. Втім, такий приріст може бути частково зумовлений адаптацією бізнесу до нових реалій після пандемії COVID-19, яка суттєво змінила споживчі звички та сприяла переходу до онлайн-покупок.

Як зазначалося, у 2015–2025 рр. частка електронної торгівлі в загальному обсязі роздрібної торгівлі збільшилася більш ніж у 2,7 раза. Така динаміка підкреслює, наскільки суттєво зріс вплив електронної торгівлі на традиційні формати роздрібного продажу та як змінилися інтереси й потреби споживачів, які дедалі частіше віддають перевагу зручності онлайн-покупок. Якщо такі темпи зберігатимуться, можна припустити, що роль електронної торгівлі лише посилюватиметься, адже такі форми продажу товарів і послуг дозволяють бізнесу охоплювати глобальні ринки, знижувати витрати на утримання фізичних магазинів і створювати нові канали збуту.

Збільшення частки електронної торгівлі на 5,5 % у період між 2020 та 2024 роками є одним із ключових факторів останніх змін на ринку електронних платежів, що підтверджує зростаючу роль цифрової комерції в глобальній економіці. Відтак, навіть в умовах глобальних економічних трансформацій цифровізація та онлайн-продажі стали основними драйверами зростання у

роздрібному секторі. Безперечно, можна очікувати, що ця тенденція зберігатиметься, а електронна торгівля й надалі зміцнюватиме свої позиції як домінуючий компонент сучасної роздрібно торгівлі.

На початку 2023 року майже 90 % обсягу електронної торгівлі забезпечували десять країн, що свідчить про високу концентрацію глобального ринку електронної комерції в руках кількох економічно розвинених країн. Лідером серед них є Китай, на який припадає найбільша частка – 42 % від загального обсягу електронної торгівлі (рис. 1). Друге місце займають США з часткою 15 %, що також підкреслює їхню вагомую роль у світовій електронній комерції. Великобританія, Німеччина та Японія посідають наступні позиції з частками 8 %, 5 % та 4 % відповідно, що підтверджує високий рівень розвитку цифрової торгівлі в цих країнах. Інші країни, такі як Франція (3 %), Південна Корея (3 %), Канада (2 %) та Індія (2 %), також займають помітні позиції, хоча їхня частка в загальному обсязі є меншою. Таким чином, можна зробити висновок, що найбільші економіки світу мають домінуючий вплив на глобальний ринок електронної торгівлі, що зумовлено як високим рівнем технологічного розвитку, так і значним споживчим попитом у цих країнах.

Рис. 1. Структура обсягу міжнародної електронної торгівлі за країнами на початку 2023 р.

Джерело: складено за [13–15]

Відзначимо, що в Китаї у сфері міжнародної торгівлі функціонує близько 200 тис. компаній, серед яких ключову роль відіграють дочірні структури групи Alibaba, зокрема такі платформи, як Taobao, Alibaba.com, Tmall та ін. Водночас такі платформи не лише займають лідируючі позиції на внутрішньому ринку, а й активно сприяють розвитку електронної торгівлі на глобальному рівні. Загалом у Китаї інтернет-ритейлери здійснюють діяльність через майже 5,0 тис. різних цифрових платформ для електронної комерції. Так, на початку 2023 року обсяг електронної торгівлі Китаю досяг найбільшого за всю історію значення – 6,2 трлн дол. США, що підтверджує високий рівень розвитку цього сектора та його ключову роль у національній економіці.

Другою країною за розмірами та масштабами електронної торгівлі у світі є США, що зумовлено присутністю таких «гігантів електронної комерції», як Amazon та eBay. Amazon, в свою чергу, є однією з найуспішніших і найдорожчих інтернет-ритейлерів у світі. Зокрема, ця компанія займає перше місце за величиною доходів серед усіх інтернет-ритейлерів на глобальному рівні та посідає друге місце серед роботодавців у США. Успіх Amazon обумовлений не лише її лідерством на ринку

онлайн-торгівлі, а й постійним впровадженням інновацій, розширенням асортименту товарів і послуг, а також розвитком нових технологій, що змінили способи ведення бізнесу та здійснення покупок споживачами по всьому світу.

Характерною особливістю електронної комерції прогресивних ринків Європи є найбільша частка інтернет-ритейлу Amazon у загальному обсязі онлайн-продажів. Так, основними платформами для електронної торгівлі в Німеччині є Amazon, eBay, а також локальний онлайн-магазин Otto. Характеризуючи онлайн-магазин Otto, варто відзначити його високу конкурентоспроможність на ринку електронної торгівлі Німеччини, особливо у категоріях одягу та побутових товарів.

Ринок електронної торгівлі у Франції займає п'яту позицію в світовому рейтингу, де Amazon та eBay конкурують з відомими локальними інтернет-ритейлерами, такими як Odigeo та C-discount. Варто відзначити, що Франція демонструє значний потенціал в галузі електронної комерції, де локальні інтернет-платформи активно змагаються з міжнародними гігантами. Зокрема, Odigeo – один з найбільших інтернет-ритейлів, що спеціалізується на туристичних послугах і є важливим гравцем на ринку подорожей. C-discount, в свою чергу, є однією з найпопулярніших французьких платформ для продажу різноманітних товарів – від побутової техніки до моди.

При дослідженні азійського ринку електронної торгівлі важливо звернути увагу не лише на високий рівень конкуренції серед численних платформ, а й на домінуючу роль інтернет-ритейлера Rakuten. Так, Rakuten, який є одним з найбільших онлайн-ритейлерів Японії, пропонує широкий асортимент товарів – від електроніки до продуктів харчування. Крім того, компанія розвиває свої послуги в інших сферах, таких як фінансові послуги та цифрові технології. Завдяки інноваційним технологіям та розвиненій логістичній мережі, Rakuten здобула значну популярність і за межами азійського континенту.

Високу частку міжнародної інтернет-торгівлі займають цифрові онлайн-платформи з Південної Кореї. Одними з найбільш впливових є Gmarket і Coupang, які домінують як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку електронних платежів. Gmarket пропонує широкий асортимент товарів, включаючи електроніку, одяг, косметику, побутові товари та багато іншого, що робить платформу популярною серед покупців не лише в Південній Кореї, а й за її межами. Coupang, відома своєю інноваційною моделлю «Rocket Delivery», пропонує надшвидку доставку, забезпечуючи клієнтам зручність і швидкість обслуговування.

Безпосередня близькість до США суттєво впливає на ринок електронних платежів Канади та низки країн Південної Америки. У Канаді, попри домінування великих американських інтернет-ритейлів, таких як Amazon і eBay, стабільно зміцнює свої ринкові позиції локальна цифрова платформа Costco, що відома своєю бізнес-моделлю, яка поєднує членські програми та вигідні ціни на широкий асортимент товарів. Серед країн Південної Америки варто виділити високий конкурентний потенціал онлайн-платформ, таких як MercadoLibre та B2W Digital Inc. Зокрема, MercadoLibre пропонує широкий асортимент товарів, а також послуги електронних платежів і логістики, що робить її популярною серед споживачів в Аргентині, Бразилії, Мексиці та на багатьох інших ринках регіону. Платформа має значний вплив на ринок Південної Америки завдяки здатності задовольняти потреби як покупців, так і продавців, активно розвиваючи інноваційні сервіси для покращення користувацького досвіду. Що стосується B2W Digital, то інтернет-ритейлер належить до найбільших комерційних продавців товарів широкого асортименту в Бразилії і для посилення позицій на міжнародному ринку електронних платежів розвиває свої цифрові платформи, такі як Americanas.com, Submarino та Shoptime.

Висновки

Сьогодні на міжнародному рівні застосовуються різносторонні механізми управління електронною торгівлею. Однак, попри регулювання ринку електронних платежів у середині кожної з країн, відбувається й міжурядова співпраця заради якісного та ефективного регулювання як електронних платежів, так і їх ринку. Відповідно, спостерігається високий рівень стратегічної

співпраці в цій сфері. В рамках цього підходу країни призначають спеціально вповноважених урядовців, які несуть централізовану відповідальність за стратегічну співпрацю на рівні міністрів. Позаяк, наявна також і урядова координація стратегічного й тактичного регулювання розвитку електронної торгівлі та ринку цифрових платежів і розрахунків. Україна має перейняти ці висновки, визначивши структуру, яка буде займатися не лише питаннями цифровізації, у тому числі в царині фінансів і розрахунків, а й створенням сприятливого інституційно-економічного середовища для розвитку ринку електронних платежів в Україні.

Україна має визначити та поетапно втілювати в життя ключові напрями розвитку електронної комерції, які включають у себе персоналізовану рекламу, миттєву біржову торгівлю, чат-боти, технології розширеної та віртуальної реальності, мобільну оптимізацію, логістику, багатоканальний маркетинг, голосовий та пошуковий пошук зображень, а також юридичні акти, що відповідають європейським стандартам. Важливо також розуміти, усвідомлювати і враховувати, що на тепер Україна знаходиться на шляху євроінтеграції, відтак, всі ці аспекти мають бути узгодженими з європейським законодавством, з однієї сторони, а, з іншої сторони, в нашій країні слід імплементувати саме ті практики регулювання ринку електронних платежів, які використовуються на нині в Європейському Союзі.

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі доцільно зосередити на формуванні методики аналізування ефективності функціонування ринку електронних платежів.

Список використаних джерел

1. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. *Підприємництво і торгівля*. 2018. № 23. С. 56–63.
2. Герасимова С.В., Дмитрієва І.О. Тенденції запровадження карткових платіжних інструментів в Україні. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2011. № 3 (15). С. 137–140.
3. Головка О. Г., Мороз О. К. Особливості розвитку ринку електронних платіжних систем в Україні. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип. 19. С. 976–980.
4. Капралов Р.О. Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні. *Бізнес Інформ*. 2013. № 8. С. 317–324.
5. Кравченко І.С., Дрозд І.В. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні. *Вісник Університету банківської справи Національного банку України*. 2014. № 2(20). С. 141–148.
6. Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2017. Вип. 20.6. С. 248–252.
7. Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Стратегічне програмування державної політики цифровізації реального сектору економіки України. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С. 33–39.
8. Мовчан О.А. Система електронних розрахунків з застосуванням платіжних карток. *Вісник Національного банку України*. 2010. № 6. С. 38–41.
9. Погореленко Н.П., Тертична К.С. Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України. *Молодий учений*. 2015. № 1(16). С. 41–44.
10. Hidayanto A. N., Hidayat L. S., Sandhyaduhita P. I., Handayani P. W. Examining the relationship of payment system characteristics and behavioural intention in e-payment adoption: a case of Indonesia. *International Journal of Business Information Systems*, 2015. № 19(1). P. 58–86.

11. Lupak R., Boiko R., Kynytska-Iliash M., Vasylytsiv T. State management of import dependency and state's economic security ensuring: New analysis to evaluating and strategizing. *Accounting*. 2021. № 7 (4). P. 855–864.
12. Vasylytsiv T. G., Klipkova O. I., Lupak R. L., Mitsenko N. G., Mishchuk I. P. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*. 2019. Vol. 4. № 31. P. 320–330.
13. 51 eCommerce Statistics In 2025 (Global and U.S. Data). URL: <https://www.sellerscommerce.com/blog/ecommerce-statistics>
14. Mollie. Papers and reports. URL: <https://www.mollie.com/papers>
15. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Statistics and data. URL: <https://unctad.org/statistics>